

TOK O'SIMLIGINING AYRIM ZARARLI ORGANIZMLARI BIOEKOLOGIYASI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI

O.A Po'latov

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali, katta o'qituvchisi

M.Sh Xotamova

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali, talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7690245>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Tok o'simligida uchraydigan zararkunandalarga qarshi o'z vaqtida kurash choralarini ishlab chiqish orqali tokda uchraydigan organizmlarni yo'qotish.

Kalit so'zlar: Tok kanasi, tok unsumon qurt, tok barg o'rovchisi, bioekologiya, areal, zarar, kurash choralar.

ANNOTATION

This article deals with the loss of organisms found in the vine through the development of timely measures to combat pests found in the vine plant.

Key Words: Vine mite, vine fruitworm, vine leaf weaver, bioecology, range, damage, control measures.

O'zbekiston MDH davlatlari orasida xo'raki uzum yetishtirishda asosiy, kishmish yetishtirishda yagona davlat hisoblanadi. Tokzorlarda 260 dan ortiq zararkunanda, 50 dan ortiq kasallik uchraydi. Ulardan yuqori hosil olishimiz uchun esa shu zararkunanda va kasalliklarni o'z vaqtida boshqa arealga tarqalmasdan oldin biologik hamda kimyoviy kurash choralarini qo'llash orqali kutgan natijaga erishishimiz mumkin.

*Tadqiqot natijalari. Tok kanasi (*Eriophyes vitis* Nal). Kanani oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan mikroskopik hayvon hisoblanadi. Uning diametri 0.14-0.16 mm keladi. Gavdasi uzun, 2 juft oyog'i mavjud.*

Tarqalish areali: Markaziy Osiyo, Ukraina, Kavkaz, Yaqin Sharq mamlakatlari hamda O'rta va Janubiy Yevropa mamlakatlarida uchraydi.

Tok kanasi tok barglarining orqa qismida gal hosil qilib yashaydi. O'suv davrining oxirigacha tok barglariga turaveradi. Tok kanasi asosan qarovsiz qoldirilgan tokzorlarda ya'ni begona o'tlar bilan ifloslangan, yog'ochga yoki ishkonga olinmay yerda yotgan toklarda ko'p uchraydi. Yoz davomida bir necha nasl beradi.

Zarari. Tok barglarini so'rishi natijasida o'simlikda kechadigan fizologik morfologik o'zgarishlarga uchrab tokning ayniqsa novdasi kuchsizlanib qoladi, natijada hosildorlik sifat va miqdor jihatdan ortda qoladi.

Tok kanasiga qarshi kurash chora tadbirlardan birinchi yerda yotgan toklarni yog'och yoki ishkamlarga olish, kolloid oltingugurtning 2% suspenziyasidan foydalanish, oltingugurni changlatganda tok ishkonda yoki yerdaligiga qarab oltingugurt miqdori belgilanadi, masalan yerda bo'lsa 1 gektar maydonga 15 kg, ishkonga olingan bo'lsa 30 kg oltingugurt changlatiladi, tok kanasiga qarshi kimyoviy akarisdlardan Omayt (0.15%), Neoron(0.1%) qo'llaniladi.

*Tok unsumon qurti (*Pseudococcus citri* Risso) erkak unsumon qurtining diamerti 1.2-1.5 mm bo'lib 1 juft qanoti mavjud urg'ochi organizmning diametri 3.5-4.0 mm uzunlikda keng oval shaklda bo'lib, tanasi oq mumsimon qavat bilan qoplangan.*

Tarqalish areali: O'zbekistonning Denov tumani, Janubiy Tojikistonning ayrim hududlarida, Turkmaniston, Kavkaz, Azor va Kanar orollarida, Indoneziya, Yaponiya, Xitoy va boshqa hududlarga tarqalgan. Tok unsumon qurti tokni ko'tarib turadigan tirgaklarning yoriqlarida, daraxtlarning po'stloqlari, begona o'tlar orasida ayrimlari yerning 1 sm chuqurligida qishlab chiqadi. Zararkunanda aprelning oxiri mayda, tok novdasini qaysi qismini so'rgan bo'lsa o'sha joyga tuxum qo'yadi. Harorat 16 °C dan yuqori bo'lganda tuxumlardan lichinka chiqadi. Kuzatishlarga qaraganda tok unsumon qurti yil davomida 3 ba'zan esa 4 marta avlod berib rivojlanadi.

Zarari. Tok unsumon qurti tokning barcha qismlariga zarar yetkazadi: Jumladan, tokning novdasi, g'o'rasi bargi va mevasini so'rib zarar yetkazadi. Zararkunanda ko'payib ketgan yillarida hosildorlik 40-60% gacha kamayib ketadi, zararlangan uzum burushib qurib qoladi, tok novdalari o'sishdan ortda qoladi.

Tok unsumon qurtiga qarshi kurashishda tokzorlarni begona o'tlardan tozalash, tokzor atrofidagi daraxtlarni tanasini (ohak, kerosin) tok unsumon qurtning tarqalish arealini chegaralab qo'ygan bo'lamiz.

Zararkunandaga kimyoviy kurash choralarini uzum pishishdan bir oy oldin purkaladigan preparatlardan biri imidoklopid asosidagi (0.3-0.4 l/ga) amamektin asosidagi (0.2-0.3 l/ga) preparatlarini qo'llash tavsiya etiladi.

*Tok barg o'rovchisi (*Clusia atbigiella* Hb) Ushbu zararkunanda kapalaklari qanotlarini yozganda 12-15 mm keladi. Oldingi qanotlari och sariq bo'lib, qanotining o'rtasida keng ko'ndalang qoramtir do'g'i, orqa qanotlari kulsimon-qo'ng'ir rangda bo'ladi. Tuxumlari oq, yassilashgan diametri 0.65-0.9 mm keladi. Qurtlarining uzunligi 14 mm ,g'umbagi jigarrang bo'lib kattaligi 5-5.6 mm gacha bo'ladi.*

Tarqalish areali. Tok barg o'rovchisi Janubiy Qozog'iston, Qirim, Kavkaz, G'arbiy Yevropa shuningdek O'zbekistonning shimoliy qismi hamda Samarqand shahrida ham keng tarqalgan. Tok barg o'rovchisi daraxtlarning po'stloq yoriqlarida, tok zangining po'stloqlarida, poya yoriqlarida g'umbakka o'ralib qishlab chiqadi.

Zarari. Tokzorlar yog'och yoki ishkonga olinmasa, ularga ta'sir etuvchi barg o'rovchisi qurtlari o'simlik kurtagi, guli, mevasini yeyish bilan birga sho'ra bandini qirqib ketadi. Ba'zan novdalar ichiga o'yib kirishi natijasida tokda normal o'sish sekinlashadi va uzum donalarining qurib hosildorligini keskin tushurib yuborgan. Markaziy Osiyoda qora kishmishga zarar yetkazishi natijasida hosilning 40-50% qisqartirib yuborgan.

Tok barg o'rovchi zararkunandasiga qarshi kurashishda dastlab yerda yotgan tokzorlarni yog'ochga yoki ishkomlarga olish yaxshi samara beradi sababi tok barg o'rovchisi nam sharoitda yaxshi rivojlana oladi. Markaziy Osiyoda toklarni issiq sharoitda o'stira olsak bu zararkunanda hech qanday rivojlanib tarqala olmaydi.

Xulosa qilib aytganda O'zbekiston sharoitida tok zararkunanda va kasalliklari hosildorlikka katta zarar yetkazishi mumkin ekan. Shu sababli ularga qarshi oldini olish tadbirlarini hamda zararli organizmlar tushishi bilanoq kurash tadbirlarini olib borish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sulaymonov B.A., Boltayev B.S., Anorbayev A.R, Bog', tokzor va dala ekinlarining zararkunanda, kasalliklari hamda ularga qarshi kurash usullari – Toshkent, 2017
2. Xo'jayev Sh.T. Umumiy va qishloq xo'jaligi entomologiyasi hamda uyg'unlashgan himoya tizimining asoslari. "Yangi nashr" nashriyoti .- Toshkent, 2019
3. Xolmurodov E.A., Zuparov M.A. va boshqalar. Qishloq xo'jalik fitopatologiyasi. "Navro'z" nashriyoti.-Toshkent, 2014.
4. Yaxontov B.B. O'rta Osiyoda qishloq xo'jalik mahsulotlari zararkunandalari va ularga qarshi kurash.-Toshkent, 1962.
5. Шониёзов Б.К., Ортиқов Т.К Внесение удобрений и формирование урожая амаранта //Журнал Актуальные проблемы современной науки, Москва, 2022 № 2 (125). -С.35-39
6. Shoniyozov B.K, Ortiqov B.K, Usmonov R INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON THE PROPERTIES OF SEROZEM - MEADOW SOILS, NUTRITIONAL DYNAMICS AND YIELD OF AMARANTH Jilin Daxue Xuebao

(Gongxueban)/Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition)

ISSN: 1671-5497 E-Publication: Online Open Access Vol: 41 Issue: 10-2022

7. PROSPECTS OF ORGANIC FERTILIZER PREPARATION FROM URBAN WASTE

8. В Shoniyoov, U Turdiyev, I Ko'chgarov... - Eurasian Journal of Academic Research, 2023

9. TECHNOLOGY OF PLANT PROTECTION FROM LOW TEMPERATURE*

10. M Ismoilova, I Ko'chgarov, S Toshtemirova, U Turdiyev... - Академические исследования в современной науке, 2023

11. TECHNOLOGY OF PLANT PROTECTION FROM LOW TEMPERATURE*

12. M Ismoilova, I Ko'chgarov, S Toshtemirova, U Turdiyev... - Академические исследования в современной науке, 2023

13. INFLUENCE OF DOSES OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF AMARANTH PLANTS*

14. В Shoniyoov, T Ortikov - Академические исследования в современной науке, 2023

15. 11.INFLUENCE OF DOSES OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF AMARANTH PLANTS*

16. В Shoniyoov, T Ortikov - Академические исследования в современной науке, 2023

